

JIZZAX VOHASIDAGI "TURK" GURUHINING JOYLASHUV HUDUDLARI

M.Suvonkulov

Guliston davlat universiteti dayanch doktoranti

Tel: 99 9248584, E-mail: mirzoulugbeksoniy@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10867961>

Jizzax vohasi eng qadimgi davrlardan buyon odamlar yashab kelayotgan hududlardan biri hisoblanadi. Qadimda bu hududlarda sak qabilalari yashagan. O'z tarixining uzoq davrida Ustrushona sifatida qadimgi Xitoy manbalarida tilga olingan. Tabiiy-geografik joylashuvi, fauna va florasini ham ko'chmanchi ham o'troq hayot kechirish uchun qulay bo'lganligi sababli qadimdan ko'plab turkmo'g'ul urug'lari bu hududlarda eron tilli xalqlar bilan birga yashab kelgan. Keyingi tarixiy jarayonlar mintaqada turkiy qabila va urug'lar massasini ortib borishi bilan kechgan. Eng so'nggi turkiy va turklashgan mo'g'ul urug'larining butun mintaqamiz bo'ylab joylashishi shubhasiz Dashtiqipchoqdan kirib kelgan ko'chmanchi o'zbeklar bilan yakunlangan.

Elshunos olimi B.Karmisheva mintaqamizdagi turk urug'ini chuqur tadqiq etgan. Olima Jizzax vohasida yashovchi turk urug'larini batafsil tadqiq etmasada, umumiy ma'lumotlariga kiritgan. O'zining dala etnografik ekspeditsiyalari davomida turk urug'ining joylashish yerlari xaritasini tuzib chiqqan.¹ Ushbu xaritada Jizzax vohasi va unda yashagan turk guruhi joylashgan hududlar keltirilgan:

¹ Б.Х.Кармышева., Этнографическая группа «турк» в составе узбеков // Советская этнография., №1 январь-февраль., Москва., 1960., ст. 2-21

Turklarning Markaziy Osiyoning boshqa xalqlari orasida joylashishi (sxematik xarita):

1 - tojiklar; 2 - o'zbeklar; 3 - qirg'izlar; 4 - turklar; 5 - aralash tojik-o'zbek aholisi;

6 - respublika chegaralari

Xaritada ko'rishimiz mumkinki turk urug'i Jizzax vohasining janubiy qismida, asosan Turkiston tog' tizmasi bo'ylab, g'arbiy qismida Nurota tog' tizmasi bo'ylab joylashgan.

Rus tarixchi-sharqshunosi va etnografi N.Aristovning 1885-yildagi rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, Jizzax viloyatida o'zbeklarning 15754 ta xonadon yoki chodirlari bo'lgan: Qirq 3194, Qangli 594, Soliq 1775, Turkman 1348, Turk 812, Nayman 755, Mang'it 960, Xitoy-Yuz 462, Tuyoqli 488, Olacha, Burkut, Sirg'ali, Boymoqli, Jaloyir, Qirg'iz, Yuz, Quyon-quloqli, Parcha-Yuz, Qarapchi, Qushchi, O'roqli, To'qchori, Qo'shtamg'ali, Saroy, Qanjig'ali kabi urug'larning har biri 500 tadan xonadon yoki chodir.²

Yana bir rus tadqiqotchisi Y.Smirnov o'zining "Обзоръ Сыръ-Дарьинский область" asarida Sirdaryo viloyatida yashagan turklar haqida ma'lumot (1885), - deb, Xo'jand uyezdining Jizzax tumanida yashovchi o'zbek urug'lari ro'yxatini bergan. Raqamlar chodir va xonadonlarni anglatadi:

² Н.А.Аристов., Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и свидений об их численности // Императорская рускаго географического общества., Выпуск 3 и 4. СПб.,2003., ст. 424

Qirq – 3194, Qangli – 594, Qaliya – 156, Olacha – 325, Soliq – 1775, Burkut – 121, Turkman – 1348, Turk -812, Nayman – 755, Mang‘it – 960, Sirg‘ali – 102, Boymoqli – 126, Jaloyir – 100, Qirg‘iz – 252, Xitoy-yuz – 1228, Yuz – 380, So‘loqli – 664, Quyon-quloqli – 85, Parcha-yuz – 115, Qarapchi – 198, Qutchi – 49, O‘roqli – 482, To‘qchori – 324, Qo‘sh tamg‘ali – 480, Tuyoqli – 578, Saroy -351, Qonjig‘ali – 221, jami 15754 xonadon.³

N.Aristovning bergan ma‘lumotlari bilan taqqoslaganimizda N.Aristov umumiy sonini bir xil ko‘rsatsa-da ko‘plab xatoliklar mavjud. Xususan, Olacha, Burkut, Sirg‘ali, Boymaqli, Jaloyir, Qirg‘iz, Yuz, Quyon-quloqli, Parcha-Yuz, Qarapchi, Qushchi, O‘roqli, To‘qchori, Qo‘sh tamg‘ali, Saroy, Qanjig‘ali kabi urug‘larning har biri 500 tadan xonadon yoki chodir, - deb taxminan yozgani ma‘lum bo‘ladi. Y.Smirnov ushbu urug‘larni hammasini aniq raqamlarda ko‘rsatgan. Shuningdek, N.Aristov qayd etmagan qaliya va qutchi urug‘larini ham ko‘rsatib o‘tgan.

Ma‘lumotlarga e‘tibor qaratsak, turk urug‘iga tegishli oila va chodirlar soni miqdori bo‘yicha 5-o‘rinni egallaydi. Agar taxminan har bir oila va chodirda o‘rtacha 5-6 jondan yashasa, taxminan 4-4,5 ming kishini tashkil etgan. Bu o‘sha davr uchun salmoqli raqam hisoblanadi.

Ural-kazak armiyasi podpolkovnigi, O‘rta Osiyo yurishlari ishtirokchisi, etnograf, diplomat va harbiy yozuvchi A.Xoroshxin o‘zining “Сборникъ статей касающихся до Туркестанскаго края” asarida turk guruhini yashash hududlarini umumiy ro‘yxatda Zarafshon daryosi vohasi deb ko‘rsatgan. Har bir urug‘larni sharhlaganda turk urug‘lari joylashgan hududlar sifatida Zarafshon okrugining Sheroz tumani, Sangzor va Usmat qishloqlari, shuningdek, Nurota tog‘larini janubiy yon-bag‘rlari ko‘rsatilgan.⁴ Bu ma‘lumotlar B.Karmishevaning dala etbografik ma‘lumotlarida keltirilgan xarita bilan bir xil.

G.F.Blagova va X.D.Doniyorovlar o‘z tadqiqotlarida dala-etnografik so‘rovnomalari (Sho‘rbel qishlog‘idan, 63 yoshli Burxon bobodan yozib olingan)ga asoslanib Jizzax vohasi turklarini 250-300 yil avval Andijondan ko‘chib kelganligini aniqlashgan. Tadqiqotchilar turklarning joylashgan yerlarini Jizzax viloyatining G‘allaorol tumanida - “Usmat-turk”, Jizzax tumanida - “Ko‘rpa-turk”, Zomin tumanida, Samarqand viloyatining Urgut tumanida - “Qora-tepa”, Tojikiston Respublikasi Ganchi tumani Moryak qishlog‘ida, Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi va Shahrisabz tumanlarida, Surxondaryo viloyatining

³ Е.Смирнов., Обзоръ Сыръ-Дарьинский области. Описания., Санкт-Петербург., 1887., ст. 322-323

⁴ А.П.Хорошхин., Сборникъ статей касающихся до Туркестанскаго края., СПб., 1876., ст. 511-515

Denov tumanida, -deb ko'rsatgan.⁵ Ular ushbu turk urug'larini til lahjalarini ham chuqur tadqiq etib, Umat-turk, Ko'rpa-turk va Zomin-turklarini bir lahjada, panjikentlik turklar va barlos turklarini biroz farq qiluvchi lahjalarda so'zlashishini aniqlashgan. Bu yashash hududlari bilan bog'liq bo'lsa kerak. Bundan ko'rinadiki Jizzah vohasi turk urug'ini hududiy jihatdan 3 guruhga bo'lishimiz mumkin:

Turk		
Usmat-turk	Ko'rpa-turk	Zomin-turk

D.Grebenkin mintaqamiz aholisi haqida qimmatli ma'lumotlar qoldirgan. Uning ma'lumotlariga ko'ra Jizzax vohasiga turk urug'ining kelib joylashishi quyidagicha: Ming bilan tuyoqli urug'lari joylashgan yerlarni o'rtasida turklar yashaydi. Ular Zarafshon vohasiga bundan 50 yil (tadqiqot vaqti 1870-yillar bo'lsa, taxminan 1820-yillar bo'ladi) avval Davlat Qushbegi davrida Samarqand bekligiga qarashli bo'lgan O'ratepadan Jizzaxgacha cho'zilgan O'ratepa tog'laridan kelgan. Turklarning tog'larga qayerdan ko'chib kelganligi haqida rivoyatlarda ma'lumot yo'q. Turklar to'rt qismga bo'lingan: 1) kalta-toy, 2) kal-hofiz, 3) lo'laki, 4) qora-ko'z. Ikki bo'lim: Ballas (barlos) va Musa-bozori Shahrisabzga ko'chib o'tgan. Bu ikki shoxobchadan tumanda sanoqli oilalar qolgan.⁶ Demak, D.Grebenkinning fikrlarini tahlil qilgan holda vohadagi turklarni 4 guruhga bo'lishimiz mumkin:

Turk			
Kalta-toy	Kal-hofiz	Lo'laki	Qora-ko'z

G.F.Blagova va X.D.Doniyorovlarning ma'lumotlariga ko'ra turk guruhini vohaga Andijondan 250-300 yil avval kelib joylashgan degan fikri bilan D.Grebenkinni ma'lumotlarini taqqoslasak o'rtadagi farq kattagina. 1700-yillar va 1820-yillar, ya'ni darq 120 yilni tashkil etmoqda. Demak, Andijondan 1650-1700 yillarda O'ratepaga, u yerdan 1820-yillarda Jizzaxga kelib joylashgan bo'lishi mumkin.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarni tahlil qilgan holda xulosa qilishimiz mumkinki, Jizzax vohasi ham mamlakatimizning Andijon, Farg'ona, Samarqand,

⁵ Г.Ф. Благова, Х.Д. Данияров., Говоры «тюрок» Узбекистана в их отношениях к язык у староузбекской литературы // Вопросы языкознания., Год издания XV., Москва. 1966. Ст. 92-106

⁶ Д.А.Гребенкин., Узбеки., Русский Туркестан // Сборник статей под редак. В.Н.Трацкаго., Москва, 1872., ст. 78-80

Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlari qatori turk urug'ining qadimiy yashash manzili hisoblangan. Qadimda bu turk urug'lari yuqorida keltirilgan hududlarda o'z chorva mollari bilan ko'chmanchi hayot kechirishgan. Bunday ko'chishlarga Buxoro amnirligi va Qo'qon xonligi o'rtasidagi tinimsiz urushlar ham sabab bo'lgan. Bahor kelishi bilan sero't tog'-adirlarga, yaylovlarga chorvalari bilan ko'chib chiqqan va kuz kelishi bilan qishlash uchun voha va pastlik hududlariga – uylariga qaytib tushgan. XIX asr oxiriga kelib ularni to'liq o'troqlashishi kuzatilgan. Bugungi kunda ham turk urug'lari Jizzax viloyatining Zomin, G'allaorol, Baxmal tumanlarida, shuningdek, Sidaryo viloyatining Guliston, Boyovut va Oqoltin tumanlarida ham istiqomat qilishadi. Sirdaryo viloyatidagi turk urug'lari Zomindan, O'ratepadan Sobiq Ittifoqning quloqlashtirish siyosati va Mirzacho'lni o'zlashtirish davrida ko'chirib keltirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Б.Х.Кармышева., Этнографическая группа «тюрк» в составе узбеков // Советская этнография., №1 январь-февраль., Москва., 1960.
2. Н.А.Аристов., Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и свидений об их численности // Императорская русскаго географическаго общества., Выпуск 3 и 4., СПб.,2003.
3. Е.Смирнов., Обзоръ Сыръ-Дарьинский область. Описания., Санкт-Петербур., 1887.
4. Г.Ф. Благова, Х.Д. Данияров., Говоры «тюрков» Узбекистана в их отношениях к язык у староузбекской литературы // Вопросы языкознания., Год издания XV., Москва. 1966.
5. Д.А.Гребенкин., Узбеки., Русский Туркеста // Сборник статей под редак. В.Н.Трацкаго., Москва, 1872.
6. Хорошхин А.П. Сборникъ статей касающихся до Туркестанскаго края., СПб., 1876

